

BOSHLANG'ICH SINFLARNI O'QITISH JARAYONIDA DIDAKTIK O'YINLARNI AHAMIYATI

Egamberdiyeva Surayyo Yashinovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 27-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7554345>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qitish jarayonida didaktik o'yinlarning ahamiyati haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, texnologik yondashuv, didaktik o'yinlar, didaktik jarayonni loyihalash, motivlar.

ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация: В данной статье написано о значении дидактических игр в процессе обучения в начальных классах.

Ключевые слова: педагогическая технология, технологический подход, дидактические игры, проектирование дидактического процесса, мотивы.

THE IMPORTANCE OF DIDACTIC GAMES IN THE PROCESS OF TEACHING PRIMARY CLASSES

Abstract. This article is written about the importance of didactic games in the process of teaching in primary classes.

Key words: pedagogical technology, technological approach, didactic games, didactic process design, motives.

Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda o'rgatishda pedagogik texnologiyadan foydalangan holda ta'lim- tarbiya jarayonini AKT va didaktik materiallar asosida tashkil qilishga katta e'tibor qaratildi va elektron darslar ya'ni multimedialli ilovalar yaratildi va ulardan foydalangan holda pedagogik texnologiya asosida ta'lim jarayonini tashkil etish davr talabiga aylandi. Pedagogik texnologiya bu o'quvchilar qobiliyati, imkoniyati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta'lim shakllarini amalga oshirish uchun ko'zlangan natijaga erishishda eng qulay yo'l va usullarni tanlash va ishlab chiqish mahoratidir. Demak, ilg'or pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoni unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, tafakkurini rivojlantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi, bilimdan-bilimga tomon yetaklaydi. Shuning uchun ham ta'lim ishiga texnologik yondashuv katta ahamiyatga ega. Pedagogik texnologiyada ta'lim jarayonining maqsadini belgilash muhim bo'lib, u rejalashtirilgan natijani kafolatlashi lozim. Shuning uchun ham o'qituvchilar maqsadni aniq belgilashga alohida e'tibor qaratishlari zarur. O'qituvchi o'zi o'qitadigan o'quv predmetini o'quvchilarni saviyasi va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda didaktik jarayonning aniq loyihasini ishlab chiqsa, uni amalga oshirish osonlashadi. Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli didaktik o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa boshlang'ich ta'limda o'quvchilar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu jihatdan olib qaralganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan o'yinlarning o'rni beqiyosdir. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini oshiradi, bilim olishga qiziqishlari ortadi, qiyin bilimlar ham oson o'zlashtiriladi, eng muhimi o'qish motivlarini rivojlantiradi. Bu bilan esa barcha

o'quvchilarni faollashtirish muammosi bartaraf etiladi va har bir o'quvchi o'z oldiga aniq maqsad qo'yib shu maqsadi sari ishonch bilan harakat qiladi . O'yinlar do'stona muhitni ham yaratadi. Har bir o'quvchi jamoadagi o'quvchilar bilan jiplashib harakat qilishi natijasida ular orasida o'zaro do'stona munosabat o'rnatiladi. O'zini va o'zgalarni hurmat qilishni o'rganadi. Didaktik o'yinlar tashkil etish asosida ham o'qish motivlari muhim o'rin tutadi , ya'ni o'yin bu yangi bilimni oson egallashlari uchun bir turtki bo'ladi. Didaktik jarayonning samarali o'tishida motivlar muhim o'rin tutadi. Qiziqib, aniq maqsad asosida egallangan bilim samarali bo'ladi. Motiv-kishini biror ish-harakatni bajarishga undovchi da'vat, turtki. Shunday ekan o'qituvchi o'quvchida o'qish motivlarini o'stirish uchun ham darsni o'yin orqali tashkil etishi lozim. Motiv bolada bilim olishga ishtiyoq uyg'otadi , o'qituvchi esa bundan mohirlik bilan foydalanib o'quvchilarga beriladigan mustaqil ishlar tizimini ishlab chiqadi. Natijada esa endi o'quvchi o'z ustida ishlab bilimni oshirishga harakat qiladi. Murakkab materiallarni ham o'rganishga, qo'shimcha adabiyotlarni o'qib darsga yanada puxta tayyorgarlik ko'rishga intiladi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'lim jarayonini qiziqarli tashkil qilishlari, buning uchun esa pedagogik texnologiyalardan keng foydalanishlari shart va zarur. Bolaga maktab, qiziqarli darslar va undagi sog'lom muhit yoqsa, bu uning yanada chuqur bilim olishiga sabab bo'ladi. Shu bilimlarga tayangan holda ular kelajakda o'z maqsadiga erishib, yurtiga foydasi tegadigan komil inson bo'lib yetishadilar. Komil inson tarbiyalash esa bizning bosh maqsadimiz hisoblanadi.

REFERENCES

1. T. Omonov, M. B. Xattabov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. Toshkent, „Iqtisod-moliya“ 2016
2. SH. Turdiyev. Boshlang'ich sinf. Dars ishlanmalari to'plami. Toshkent -2009
3. www.ziyounet.uz
4. Boshlang'ich sinflarda o'qitish metodikasi